

Certificación de la gestión forestal e de los servicios ecosistémicos

www.af4eu.eu

La certificación de la gestión forestal es un proceso que mira a garantizar que las forestas se gestionen de manera sostenible, teniendo en cuenta criterios ambientales, sociales y económicos. En Portugal, los principales sistemas de certificación forestal utilizados son el Forest Stewardship Council (FSC®) y el Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Estos sistemas promueven prácticas que garantizan la conservación de la biodiversidad, la protección del suelo y de los recursos hídricos, además de buscar garantizar condiciones equitativas para las comunidades locales y los trabajadores. Los datos de enero de 2025 indican que en Portugal hay 649.350 hectáreas certificadas. El proceso de certificación de la gestión forestal tiene sus raíces en un movimiento cívico mundial iniciado en los años '90, motivado por la necesidad de proteger las forestas tropicales de la explotación excesiva de las empresas madereras, y que se ha ido difundiendo gradualmente en todas las forestas del mundo. Este movimiento refleja la creciente conciencia ambiental de la sociedad que valora el madera y otros productos forestales producidos de manera sostenible, lo que se traduce en un valor económico añadido para los productores y/o propietarios forestales. La certificación forestal es un proceso voluntario que prevé diversas fases y puede realizarse individualmente o en grupo. La certificación forestal en grupo es particularmente ventajosa para los pequeños agricultores ya que les permite acceder a un único certificado, compartiendo costes y responsabilidades y garantizando al mismo tiempo el respeto de los requisitos del sistema de certificación elegido (FSC o PEFC). Los sistemas de certificación se han evolucionado para reconocer los beneficios adicionales que aportan las forestas, más allá de la producción de bienes, como los servicios ecosistémicos. En Portugal, el FSC dispone de un sistema para la certificación de los servicios ecosistémicos. La biodiversidad, el secuestro de carbono y el almacenamiento de servicios ecosistémicos son reconocidos. Al inicio de 2025, 8 de los 88 certificados de servicios ecosistémicos en todo el mundo eran portugueses.

Júlio Germano de Souza(1);
Pedro Gomes(2); Eduardo
Pousa(3); José Castro(3); Marina
Castro(1)

(1) CIMO, LA SUSTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal
(2) Baladi – Federação Nacional dos Baldios, R. Marchal Teixeira Rebelo 153-121, 5000-651 Vila Real, Portugal
(3) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte Europa de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º GA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.